

I. Sociodemografia Discente

Ajude-me a conhecer um pouco mais sobre você:

1. Qual seu estado civil?

- Solteiro
- Casado
- Separado/Divorciado
- Viúvo
- União Informal

2. Quantos filhos você tem?

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Mais que 6

3. Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa?

- Moro sozinho(a)
- 2
- 3

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Mais que 10

4. Quantas horas por semana você costuma dedicar a exercícios físicos?

- Não pratico
- 1 a 10 (especificar)
- Mais que 10 horas

5. Quantas horas você dorme por dia?

- 2 a 10 (especificar)
- Mais que 10 horas

6. Você já tem algum outro curso superior completo?

- Não
- Sim, na área de Exatas ou Tecnologia
- Sim, na área de Biológicas ou Saúde
- Sim, na área de Sociais ou Humanas
- Sim, na área de Economia
- Sim, em outra área

7. **Você está cursando algum outro curso superior?**
(mesmas opções da questão 6)
8. **Você já tem algum curso de especialização completo?**
(mesmas opções da questão 6)
9. **Você já tem algum curso de mestrado completo?**
(mesmas opções da questão 6)
10. **Você já tem algum curso de doutorado completo?**
(mesmas opções da questão 6)
11. **Qual sua renda familiar?**
(todas as faixas conforme sua lista)
12. **Qual sua renda individual?**
(todas as faixas conforme sua lista)
13. **Qual sua principal ocupação?**
- Apenas Estudante
 - Emprego Público
 - Emprego Privado
 - Autônomo
 - Empresa Própria - Serviços
 - Empresa Própria - Comércio
 - Empresa Própria - Indústria
 - Polícia, Bombeiros ou Militar
14. **Qual sua situação em relação a estágio?**
- Nunca estagiei
 - Estou estagiando
 - Já fiz estágio

15. **Quantas horas por semana você costuma trabalhar?**
(todas as faixas conforme sua lista)
 16. **Há quantos semestres você estuda nesta instituição?**
(1 a Mais de 10)
 17. **Quantos semestres ainda faltam para se formar?**
(Me formo neste semestre, 1 a Mais de 10)
 18. **Quantas horas por semana você dedica ao estudo fora da sala?**
(Não estudo até Mais de 10 horas)
 19. **Depois de completar o curso, que tipo de atividade profissional pretende desenvolver?**
(todas as opções conforme sua lista)
 20. **Na sua opinião, qual a melhor forma de continuar a melhorar sua qualificação profissional?**
(todas as opções conforme sua lista)
-

II. Métodos de Ensino – Avaliação

*Para cada método de ensino, avalie sua **preferência pessoal** de 0 (não gosto) a 10 (gosto muito):*

1. Aulas expositivas (0-10)
2. Estudos de caso (0-10)
3. Leituras antes das aulas (0-10)
4. Leituras durante as aulas (0-10)
5. Painéis (0-10)
6. Oficinas ou workshops (0-10)
7. Jogos empresariais (0-10)
8. Dinâmicas de grupo (0-10)

9. Seminários (0-10)
 10. Exibição de filmes completos (0-10)
 11. Uso de músicas (0-10)
 12. Discussões em sala (0-10)
 13. Visitas a empresas (0-10)
 14. Leitura de artigos científicos (0-10)
 15. Uso de livro-texto predeterminado (0-10)
 16. Palestras (0-10)
 17. Solução de problemas (0-10)
 18. Pesquisas na internet (0-10)
 19. Apresentações de PowerPoint (0-10)
 20. Uso de transparências ou retroprojektor (0-10)
 21. Uso exclusivo de quadro e pincel (0-10)
 22. Gamificação das aulas (0-10)
-

III. Métodos de Ensino – Frequência de uso

*Baseado na sua observação, com que **frequência** seus professores utilizam os métodos abaixo?*

1. Aulas expositivas (Nunca / Raramente / Ocasionalmente / Frequentemente / Sempre)
2. Estudos de caso (idem)
3. Leituras antes das aulas (idem)
4. Leituras durante as aulas (idem)

5. Painéis (idem)
6. Oficinas ou workshops (idem)
7. Jogos empresariais (idem)
8. Dinâmicas de grupo (idem)
9. Seminários (idem)
10. Exibição de filmes completos (idem)
11. Uso de músicas (idem)
12. Discussões em sala (idem)
13. Visitas a empresas (idem)
14. Leitura de artigos científicos (idem)
15. Uso de livro-texto predeterminado (idem)
16. Palestras (idem)
17. Solução de problemas (idem)
18. Pesquisas na internet (idem)
19. Apresentações de PowerPoint (idem)
20. Uso de transparências ou retroprojektor (idem)
21. Uso exclusivo de quadro e pincel (idem)
22. Gamificação das aulas (idem)